

XALQARO TADQIQOTLARDA O'QUVCHILARNING MATEMATIK SAVODXONLIGINI BAHOLASH

Sattorova Noila Axtamovna

Samarqand viloyati, Urgut tumani 21-maktab matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7458547>

Anotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning matematik savodxonligini oshirishga doir fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, baholash, tadqiqot, qiziquvchanlik, muloqot, tashabbuskorlik, muammo, erkin fikr.

ОЦЕНКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация. В данной статье представлены идеи и мнения по повышению математической грамотности учащихся.

Ключевые слова: образование, воспитание, оценка, исследование, любознательность, общение, инициатива, проблема, свободомыслие.

EVALUATION OF STUDENTS' MATHEMATICAL LITERACY IN INTERNATIONAL RESEARCH

Abstract. This article presents ideas and opinions on improving students' mathematical literacy.

Key words: Education, upbringing, assessment, research, curiosity, communication, initiative, problem, free thought.

Bugungi kunda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda ta'lim-tarbiyaga katta e'tibor qaratmoqdalar. Mamlakatimiz kelajagi bo'lmish yosh avlodga judda katta imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Buning isboti sifatida quyidagi jummalarni keltirishni joiz topdim.

“Agar mendan sizni nima qiynayabdi?” deb so'rashsa farzandlarimizning ta'lim –tarbiyasi deb javob beraman.

Sh. Mirziyoyev.

Kirish: Bugungi kunda yurtimizda keskin yangiliklar va tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Bu insoniyat hayotidagi barcha sohalarni hususan ta'lim sohasini ham yangicha tushunchalar va munosabatlar bilan qayta ko'zdan kechirishni taqazo etmoqda.

Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab har bir sohada galaballashuv va integratsiya jarayonlari o'z aksini ko'rsatmoqda. Shu qatorda ta'lim ham davlat siyosatining ustuvor sohasiga aylandi va ta'limni yangicha innovatsion g'oyalar asosida rivojlantirish bo'yicha islohatlar amalga oshirila boshladi.

Ta'lim sifatini oshirishda xorij tarix tajribalarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizim bilan qiyosiy, xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik qilish talablariga javob beradigan munosib milliy baholash tizimini takomillashtirish muhim sanaladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro dastur PISA dasturi ishlab chiqilgan.

PISA tadqiqotining dolzarbligi

Pisa tadqiqotini ishlab chiqmasdan avval maktablarda o'quvchilarning o'qish savodxonligiga emas, balki o'qish tezligiga qarab baho qo'yilar edi. O'qish tezligini baholash uchun turli xil me'yorlar ham tashkil etilgan edi. Ammo bunda o'quvchilarning o'qigan matnini tushunish darajasiga e'tibor berilmas, faqatgina ma'lum vaqt oralig'ida o'qigan matnining so'zlarini sanab shu raqamlarga asoslangan holda baho qo'yilar edi. Buning natijasida o'quvchi ham o'qigan matnining ma'nosiga ahamiyat bermay ko'proq so'z oqishga harakat qilar va nimani o'qiganini anglab yetmas edi.

Pisa tadqiqoti biz uchun ayni muddao bo'ld. Bunda o'quvchining o'qish tezligi emas, balki o'qish savodxonligi ya'ni tushunish darajasi baholanadi. Bundan tashqari PISA tadqiqotida o'quvchilarning erkin fikrlash, muammolarni mustaqil yecha olish, tashabbuskorlik qobiliyatlarini ham shakllantirishga imkon beradi. Ammo bugungi kunga kelib ta'lim sohasida ham ayrim muammolar uchrab turibdi. Buning sabalaridan biri o'quvchilarning o'tilayotgan darsga bo'lgan qiziqishlarning pastligiga, o'quvchilarning e'tiborsizligida deb o'ylayman. Chunki o'quvchilar har qanday kuchli pedagogni ham ko'pi bilan 20 minut butun vujudi bilan diqqati bilan tinglashi mumkin. Ammo 20 minutdan keyin o'quvchilar zerika boshlaydi va darsga bo'lgan e'tibori pasayadi. Shu vaziyatda ham o'qituvchi darsni tushuntirishda davom etsa hech qanday natijaga erisha olmaydi. Shuning uchun har 20 minutda darsdan biroz chetlashib barcha uchun qiziq bo'lgan biroz siyosiy masala yuzasidan ularning fikrlarini so'rab ularni tinglash kerak. Shu tariqa har bir o'quvchi ongida asta sekinlik bilan mustaqil qaror chiqarish, siyosiy masalalarni hal qilish ko'nikmalari shakllanadi.

PISA tadqiqotini qo'llashning asosiy maqsadi ham shu aslida. Bugungi davr uchun sog'lom fikrli, aqli teran yoshlar kerak. Bizning o'quvchilarimiz balki o'zimiz ham XXI asrda yashashga to'laqonli tayyor emasmiz. Shunday ekan biz o'zgarishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. shundagina biz o'qitgan o'quvchilar ham zamon talablariga javob beradigan mukammal shaxs bo'lib yetishadilar. Zamon talablariga javob beradigan yangi avlod vakillarini tarbiyalash biz ustozlarning burchimizdir.

“Oliy matematika” hamda “Pedagogika psixologiya va ta'lim texnologiyalari” kafedrasini professori Davronov Pirnazar Ziyatovich o'qituvchilarga quyidagicha ta'rif beradilar.

“O'qituvchi bu- mamlakatim bog'larining bog'bonlaridir”, “O'qituvchi bu malakatim oltin boshlarining oltin tojlaridir”, “O'qituvchi bu- umr bo'yi o'quvchi bo'lib, yangidan yangi g'oyalarni o'zlashtirib quyosh nur tarqatgan kabi atrofiga nur tarqatuvchi insonlardir”. Bu ta'riflarga munosib bo'lishlik uchun sharaflilik kasbimizning mashqatli vazifalarini to'laligicha bajarishimiz, har bir dars uchun alohida tayyorlanishimiz o'qituvchi nomiga dog' tushirmasligimiz kerak.

Muammo: PISA tadqiqotini taqdim etilganligiga ko'p bo'lmaganligi sababli holi muammo va kamchiliklar to'laligiga o'z yechimini topmagan. Masalan: Matematik savodxonlikni oshirishga o'quvchilarni intellektual salohiyatli qilib tarbiyalashga harakat qiliniyabdi ammo ko'zlagan natijaga holi erishganicha yo'q.

Bu dasturda test sinovlari kompyuterda bajariladi. Ammo bu kompyuterda yaxshi ishlay olmaydigan o'qituvchilar uchun biroz muammoli vazifa bo'lib qolmoqda. Shu kabi muammolar borki PISA tadqiqotlarida ilk bor qatnashayotgan mamlakatimiz ta'lim tizimi oldida bir qator qo'shimcha vazifalarni ko'ndalang qo'yadi. Bu muammolarni oldindan bilish va ularni hal qilish bo'yicha kompleks chora tadbirlar grafigi va rejasini ishlab chiqish lozim deb o'ylayman.

Xulosa: Jamiyatimizga kerakli insonlarni yetishtirib chiqarish biz ustozlarning burchimiz hisoblanadi. shunday ekan biz o'tiladigan darsa faqatgina darslikka tayanib emas mazmuniga doir qiziqarli ma'lumotlar bilan o'quvchilarni qiziqtirishimiz lozim.

Ko'pchilik o'quvchilar “Bu mavzu bizga hayotda nimaga kerak?” degan savol bilan murojaat qilishadi. Shu sababli mavzuni hayotga bog'lab qayerda kerak ekanligini ta'kidlab o'tishimiz lozim. Shundagina o'quvchilarda bu mavzu menga kerak ekan degan fikr o'yg'onadi va mavzuni o'zlashtirishga harakat qiladi. Darslar yanada qiziqarli bo'lishi uchun maktab hovlisida darslar tashkillashtirish ham ayni muddao bo'ladi. Masalan: maktab hovlisidagi mevali daraxtlar hosilini hisoblash kerak bo'lsa o'quvchilar o'zlari daraxtlarni sanab chiqadi, har bir daraxtda o'rtacha qancha meva borligi haqida fikrlashadi. Yoki maktab bog'ining maydonini hisoblashda sinfda ishlangandan ko'ra ancha samaraliroq dars bo'ladi. Negaki har bir o'quvchi o'rgangan bilimlarini hayotga tadbiiq etyabdi.

O'quvchilar har kuni 6 soat sinfxonada o'tirishadi. Bundan allaqachon zerikishgan, shunday ekan biz ustozlar noan'anaviy darslarni tashkil qilib ularni qiziqtirishimiz lozim, chunki o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi o'qituvchining bilimi va mahoratiga bog'liq.

REFERENCES

1. A.A. Ismailov , N.Karimov, B.Q. Xaydarov, Sh. Ismailov “Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning matematik savodxonligini baholash” uslubiy qo'llanma
2. Toshkent “Sharq” nashriyoti, 2019-yil, 120-bet
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”
4. 2019-yil29-apreldagi PF-5712-farmoni
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi veb-sayti www.tdi.uz
6. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha halqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi veb-sayti www.markaz.tdi.uz